

Nagelneues aus der Zwergenschmiede

Auswirkungen von Nanomaterialien auf Umwelt und Gesundheit

Kurzfassung der Studie von TA-SWISS «Nanomaterialien: Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit»

Die hier vorliegende Kurzfassung basiert auf der TA-SWISS-Studie «Nanomaterialien: Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit», die vom Bundesamt für Umwelt BAFU unterstützt wurde.

Martin Möller, Andreas Hermann, Mark-Oliver Diesner, Rita Groß, Peter Küppers, Wolfgang Luther, Norbert Malanowski, Axel Zweck

Nanomaterialien: Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit

TA-SWISS, Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung (Hrsg.). vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, 2013.

ISBN 978-3-7281-3559-9

Die Studie ist als eBook zum freien Download erhältlich:
www.vdf.ethz.ch

Auch die vorliegende Kurzfassung ist online verfügbar:
www.ta-swiss.ch

Inhalt

Nanomaterialien in aller Kürze	5
Ihre Chancen	5
... ihre Risiken	5
... und die wichtigsten Empfehlungen	5
Nanotechnik – Quantensprung in der Warenwelt	6
Kleine Partikel – grosse und vielfältige Wirkung	6
Die Spitze einer breiten Auswahl.....	6
Nanoszene Schweiz	8
Für die Körperpflege im Einsatz	8
Nanomaterialien für den Haushalt und die Küche	8
Ein kleiner Player auf dem Weltmarkt	9
In der Risikoforschung stark engagiert.....	9
In der Öffentlichkeit erst wenig diskutiert.....	9
Die Stärke des Kleinsten	11
Weniger Schadstoffe freigesetzt und Energie eingespart	11
Leichter dank Kohlenstoff	12
Das Risiko des Ungebundenen	13
Die zwei Seiten optimierter Fahrzeugreifen	13
Wenn der Sonnenschutz im Wasser landet	13
Die Geschichte lehrt uns Vorsicht	13
Tödliche Hygiene.....	14
Bedenkliche Familienähnlichkeit	14
Wir wissen noch nicht genug.....	14
Vielversprechende Handlungsansätze	15
Schweizer Chemikalienrecht auf aktuellem Stand	15
Eigenverantwortung als Zwischenlösung	16
Für mehr Übersicht in Europa und auf der Welt.....	16
Die Zukunft vor Erblasten aus der Vergangenheit schützen	16

Nanomaterialien in aller Kürze

Neue Produktionstechniken gestatten es, aus Mineralien, Metallen und anderen Substanzen kleinste Partikel zu erzeugen. Die selbst mit herkömmlichen optischen Mikroskopen unsichtbaren «Zwergenteilchen» – so die deutsche Übersetzung von Nanopartikel – unterscheiden sich in ihren physikalischen und chemischen Eigenschaften zumeist stark von ihrem Ausgangsstoff. Dies, weil ihre Oberfläche im Verhältnis zum Volumen sehr gross ist und ihre Reaktionsfähigkeit mit ihrer Umgebung entsprechend zunimmt.

Ihre Chancen ...

Dank ihrer neuartigen Eigenschaften verfügen Nanomaterialien über ein bemerkenswertes Potenzial. Bereits auf dem Markt sind nanotechnisch optimierte Werkstoffe, die sehr leicht und dennoch äusserst stabil sind. Fahrzeuge etwa, die aus solchen Materialien hergestellt werden, genügen hohen Sicherheitsanforderungen und brauchen weniger Treibstoff. In der Bauwirtschaft trägt die Nanotechnik zu Materialeinsparungen und geringerem Energieverbrauch bei.

Die Kleinstteilchen bescheren auch zahlreichen Konsumgütern des täglichen Bedarfs erhebliche Zusatzvorteile. So kann die Oberfläche von Textilien oder anderer Gebrauchsgegenstände nanotechnisch so ausgerüstet werden, dass Wasser und Schmutz abperlen. Furnierte Platten aus Nanomaterialien wiederum verfügen über hervorragende Dämmeigenschaften, und andere Nanowerkstoffe zeichnen sich dadurch aus, dass sie nur wenig wiegen und trotzdem sehr solid und undurchlässig sind.

So gesehen, erweist sich die Nanotechnik auch wirtschaftlich als ausgesprochen interessant: In den nächsten Jahren dürfte die jährliche Wachstumsrate für Nanomaterialien auf dem Weltmarkt bis zu 15 Prozent betragen.

... ihre Risiken ...

Nanopartikel, die nicht fest in einen Werkstoff eingebunden sind, bergen teilweise Risiken für die Umwelt und unter Umständen auch für die menschliche Gesundheit. Als heikel erweisen sich insbesondere Nanoteilchen aus Titandioxid und Silber sowie bestimmte Partikel aus Kohlenstoff.

Titandioxid, das als UV-Schutz dient, landet nicht selten im Abwasser. Fischen und Kleinstlebewesen bekommt dieser Zusatz schlecht; Wasserflöhe, die Titandioxidpartikel eingenommen hatten, starben eher, und in Fischen führten sie zu einer erhöhten Konzentration von Schwermetallen, die sich an die Teilchen angelagert hatten. Auch Silber, das in Gebrauchsgegenständen und Textilien eingearbeitet wurde, kann ausgewaschen werden. Für die Wasserbewohner ist es giftig, und die Wissenschaft ist auf Indizien dafür gestossen, wonach sich seine Wirkung im Lauf der Generationenfolge sogar verstärkt. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Keime mit der Zeit gegen Nanosilber resistent werden.

Kleinstpartikel aus Kohlenstoff sind zwar nicht direkt giftig, können aber Entzündungen in der Lunge hervorrufen, wenn sie eingeatmet werden. Heikel wären hier beispielsweise Fahrreifen, die mit Kohlenstoff-Nanoröhren optimiert sind, weil diese mit dem Gummiabrieb in die Atemluft freigesetzt werden können. Bei Karbon-Nanoröhren, die äusserliche Ähnlichkeit mit Asbestfasern aufweisen, fielen die Entzündungen bei Versuchstieren umso heftiger aus, je länger die inhalierten Röhren waren.

... und die wichtigsten Empfehlungen

Die Wissenslücken über Nanomaterialien sind zu füllen. So fehlen etwa Studien über die langfristigen Auswirkungen von Nanopartikeln und Untersuchungen

oberflächenbehandelter Kleinstteilchen unter Freilandbedingungen.

Auch sind Abklärungen erforderlich, die sich mit der Entsorgung von Nanomaterialien befassen. Es ist zu klären, unter welchen Umständen diese dabei in die Umwelt gelangen könnten und wie das zu verhindern ist. Dem Arbeitsschutz ist entsprechend grosse Sorgfalt zu widmen.

Nanomaterialien mit einem nachgewiesenen Nutzen für die Umwelt – insbesondere mit einem Potenzial zur Einsparung von Energie und zur Minderung des Treibhausgasausstosses – sind zu fördern, weil sie zum Klimaschutz beitragen können.

Weit verbreitete, im Alltag gebräuchliche Nanoprodukte sollten in einem Register aufgeführt und gekennzeichnet werden, damit sich Konsumentinnen und Konsumenten orientieren können und ihre Wahlfreiheit gewahrt bleibt.

Das Schweizer Recht ist mit den Vorgaben der Europäischen Union zu harmonisieren. Punktuell sollte die Schweiz sogar über EU-Recht hinaus gehen: Da bereits in näherer Zukunft mit einer erheblichen Zunahme des Handels mit Nanomaterialien zu rechnen ist, wäre insbesondere zu erwägen, die Mengenschwellen zur Registrierung von Nanopartikeln herabzusetzen.

Die Studie «Nanomaterialien: Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit» wurde von einem Projektteam des Öko-Institutes e.V. in Kooperation mit der Zukünftige Technologien Consulting der VDI Technologiezentrum GmbH in Düsseldorf unter der Gesamtleitung von Martin Möller erarbeitet.

Nanotechnik – Quantensprung in der Warenwelt

Aus physikalischer Sicht wird das Sprachbild des Quantensprungs meist sinnwidrig verwendet: Politik, Feuilleton oder Werbung bemühen es gern, um etwas Grossartiges anzukündigen. Dabei beschreibt der Ausdruck nach wissenschaftlichem Verständnis einen normalen Vorgang im Atom, also in kleinsten Dimensionen. Sollten in naher Zukunft nanotechnische Durchbrüche als Quantensprünge gefeiert werden, würden Physik und Werbung sich einander immerhin annähern. Denn die neuartigen Eigenschaften von Nanomaterialien haben ihren Ursprung tatsächlich im atomaren Bereich.

Werbung gilt als letzte Stufe der Produktion, als Bindeglied zwischen der Fertigung eines Gutes und seinem Verkauf. Noch sind viele Anwendungen der Nanotechnik nicht über das Versuchsstadium hinausgekommen. Aber angesichts ihrer vielfältigen Anwendungen und einer entsprechend zahlreichen potenziellen Kundschaft sind vollmundige Reklamen absehbar. So wäre in Zukunft etwa folgende Anpreisung eines Fertighauses denkbar:

«NanoHome setzt Massstäbe: effizient bei der Nutzung von Energie, sparsam bei der Verwendung von Material, zukunftsgerichtet beim Einsatz neuester Technik. Das beginnt bei den Aussenwänden. Sie erfüllen dank nanoporöser Isolationsschichten die strengsten Brandschutzbestimmungen und sind ausserdem optimal gedämmt – gegen Wärmeverlust wie auch gegen Schall. Für die Warmwasseraufbereitung setzt NanoHome auf erneuerbare Energie: Seine flexiblen organischen Photovoltaik-Module lassen sich dort in die Fassade einpassen, wo die Sonne am längsten hin scheint. Die grosszügigen Fensterfronten versiegelt eine Schicht aus Fluor-Siloxan wirkungsvoll gegen Schmutz; dadurch entfallen aufwendige Putzaktionen. Zudem sorgt der ultradünne Belag aus Wolframtrioxid dafür, dass

die Fenster bei starker Sonneneinstrahlung abgedunkelt werden können. Das hält den Stromverbrauch tief, weil die Klimaanlage deutlich weniger arbeiten muss. Speziell für die Scheiben von Wintergärten wurde der transparente Nano-Infrarot-Absorber entwickelt, der sich als zuverlässiger Hitzeschutz bewährt. Hochwertig ist auch der Innenausbau: Selbst wer sich für eine Küche aus Edelstahl entscheidet, braucht den Reinigungsaufwand nicht zu fürchten; denn im NanoHome sind Metalloberflächen standardmässig hauchdünn mit Glas beschichtet und somit gegen Fingerabdrücke und andere unerwünschte Spuren geschützt. NanoHome – ein Zuhause, das höchsten Wohnkomfort und sorgsamem Umgang mit natürlichen Ressourcen verbindet.»

Zukunftsmusik? Sicher. Utopie? Mitnichten. Und die Verheissungen der Nanotechnik reichen weit über das Gebiet von Architektur und Gebäudetechnik hinaus. Nanostrukturierte Materialien können mit neuartigen optischen Effekten verblüffen – etwa Lacke, die je nach Betrachtungswinkel in einer anderen Farbe schimmern. Oder Werkstoffe, die sehr leicht und dabei dennoch hart, kratzfest und bruchstark sind. Nanotechnisch optimierte Kunststoffverpackungen wiegen kaum noch etwas und sind trotzdem undurchlässig, und mit Nanopartikeln beschichtete Textilien werden wasser- und schmutzabweisend. Auch die magnetischen Eigenschaften von Materialien vermag die Nanotechnik zu beeinflussen, zum Beispiel für leistungsfähigere Komponenten im Stromnetz. In Kosmetika finden sich bereits heute Zinkoxid- oder Titandioxid-Nanopartikel, etwa in Sonnencremen als Schutz gegen UV-Strahlung; und wer Mascara verwendet, trägt unter Umständen Nanoteilchen aus Kohlenstoff auf die Wimpern auf. Schliesslich setzt die Medizin Nanomaterialien ein, um Medikamente so einzukapseln, dass sie zielgerichtet an ihren therapeutischen Bestimmungsort im Körper gelangen.

Kleine Partikel – grosse und vielfältige Wirkung

Die Ausgangsstoffe, die in der Nanotechnik eingesetzt werden, sind nicht neu. Das Neuartige liegt darin, dass sie in Form von Kleinstpartikeln verwendet werden. Je kleiner ein Teilchen ist, desto grösser wird seine Oberfläche im Verhältnis zum Volumen. Dank ihrer grossen Grenzfläche, die mit der Umwelt interagiert, sind Nanopartikel besonders reaktionsfähig, und ihre Eigenschaften unterscheiden sich erheblich vom Ausgangsmaterial. So können aus Silber, einem chemisch eher trägen Edelmetall, Nanopartikel mit keimtötenden Eigenschaften gebildet werden.

Wie sich ein Nanomaterial verhält, hängt aber nicht nur von der Grösse seiner Partikel ab, sondern auch von ihrer Struktur. Nanoteilchen aus Kohlenstoff finden beispielsweise in Form ein- oder mehrwandiger Nanoröhrchen, als Industrieruss oder als Fullerene in der Gestalt der berühmten Fussball-Moleküle Verwendung. Je nach Struktur lassen sie sich unterschiedlich gut in Wasser lösen und variieren auch in vielen anderen Merkmalen. Kommt dazu, dass Nanomaterialien nachbehandelt werden können, so dass sich ihre Reaktionsweisen und Funktionen zusätzlich verändern. Allgemeine Aussagen über die Wirkungsweise der «Zwergenteilchen» sind damit praktisch unmöglich.

Die Spitze einer breiten Auswahl

Auf dem Weltmarkt sind etwa 250 chemische Substanzen im nanoskaligen Massstab verfügbar; zählt man die unterschiedlichen Erscheinungsformen von Nanopartikeln eines identischen Ausgangsmaterials, kommt man auf rund 2000 unterschiedliche Teilchenarten. Die meisten davon gelangen allerdings nur zu Forschungszwecken im Labor zum Einsatz; wirtschaftliche Relevanz wird rund 90 Substanzen zugeschrieben. Im

grossindustriellen Massstab dürften derzeit weniger als 20 chemische Wirkstoffe zu Nanomaterialien verarbeitet werden.

Die Studie von TA-SWISS identifiziert acht Nanomaterialien, die hierzulande in grösseren Mengen produziert oder verarbeitet werden; für diese Substanzen wertet die Studie alle relevanten Analysen ihrer Folgen auf Umwelt und Gesundheit aus. Es handelt sich dabei um verschiedene Formen von Nanopartikeln aus Kohlenstoff, die etwa in Materialien eingearbeitet werden, um deren Bruch- und Stossfestigkeit zu erhöhen oder um die Wärmeleitfähigkeit zu verbessern. Des weiteren lotet die Studie die Auswirkungen von Titandioxid und Zinkoxid aus, die beispielsweise in Kosmetika oder Fassadenanstrichen als UV-Schutz eingesetzt werden. Ausserdem werden Nanopartikel aus Eisenoxid berücksichtigt, die etwa die magnetischen Eigenschaften von Komponenten im Stromnetz modifizieren und dadurch dessen Leistung erhöhen, sowie Silber, das seiner antimikrobiellen Wirkung wegen begehrt ist. Betrachtet wird schliesslich noch Siliziumdioxid, das unter anderem Verpackungsfolien optimieren kann oder als Trenn- oder Rieselhilfe in pulvrigen Lebensmitteln dient.

Ferner beleuchtet die Studie von TA-SWISS einige Anwendungen der Nanotechnik mit besonderem Nachhaltigkeitspotenzial, benennt die wichtigsten Akteure in der Erforschung von Nanomaterialien und in der Auseinandersetzung mit der neuen Technik und untersucht den Handlungsrahmen, den nationales und internationales Recht abstecken.

Nanoszene Schweiz

Über Internet kann heute grundsätzlich jedes Handelsgut in die Schweiz importiert werden. Die Studie von TA-SWISS rückt jene Nanoprodukte in den Blickpunkt, die hierzulande hergestellt und vertrieben werden. Auch die Schweizer Forschung beschäftigt sich mit den neuartigen Kleinstpartikeln.

Dem von der eidgenössischen Bundesverwaltung ins Leben gerufenen «Aktionsplan Synthetische Nanomaterialien» ist es zu verdanken, dass viel über die hiesige Nanoszene bekannt ist. So tragen rund hundert in der Schweiz erhältliche Marken den Ausdruck «nano» im Namen; etwa zehn Prozent davon werden in Schweizer Unternehmen hergestellt. Etliche dieser Produkte – wenn auch nicht alle – enthalten tatsächlich Nanomaterialien. Im Rahmen des Aktionsplans haben überdies mehrere grosse Schweizer Handelsketten Listen ihres Warenangebotes mit Nanomaterialien veröffentlicht; daraus wird ersichtlich, dass etwa 80 Produktlinien Nanoprodukten zuzuordnen sind. Allerdings machen es die unpräzise Verwendung der Worterweiterung «Nano» durch die Werbung und fehlende Deklarationen der Kundschaft schwer, den Überblick über das tatsächliche Angebot an Nanoprodukten zu behalten.

Für die Körperpflege im Einsatz

Besonders gut vertreten sind Nanomaterialien im Sortiment von Kosmetika, Hygieneartikeln, Textilien und Sportgeräten – also in Gütern, die im weitesten Sinn mit Körper- und Gesundheitspflege zu tun haben. Etabliert sind Sonnenschutzcremen, die Nanopartikel aus Titandioxid oder Zinkoxid enthalten; gegenüber konventionellen Cremes mit hohem Lichtschutzfaktor zeichnen sich die Nanosalben dadurch aus, dass sie auf der Haut keinen weisslichen Film hinterlassen und die UV-Strahlen trotzdem zuverlässig abblocken. Ferner sind

verschiedene Hautpflegecremen auf dem Markt, deren Wirkstoffe in biologischen Nanocontainern eingebracht sind – etwa das Coenzym Q10, das der Hautalterung entgegenwirken soll. In gewissen Zahnpasten dienen Nanopartikel aus Kalziumperoxid als Bleichmittel, und verschiedene Parfums benutzen anorganische Nanoteilchen als Depot, um die Duftstoffe kontrolliert freizusetzen.

Textilien werden ebenfalls schon heute oft mit Nanomaterialien versehen. Gewebeoberflächen, die mit einem Film aus Siliziumdioxid überzogen sind, lassen Schmutz und Wasser abperlen. Nanosilber wiederum, das in Funktionswäsche für den Sport eingewebt wird, tötet Bakterien ab und verhindert dadurch, dass Socken oder Shirts nach dem schweisstreibenden Training zu müffeln beginnen. Auch in Kliniken oder in anderen Institutionen, die auf Hygiene Wert legen, wird gerne auf Gegenstände mit Nanosilber zurückgegriffen, die damit weitgehend keimfrei bleiben. Sportgeräte schliesslich können durch die Nanotechnik entscheidend aufgewertet werden. Auf dem Weltmarkt befinden sich bereits durch Kohlenstoff-Nanoröhrchen verstärkte Fahrradrahmen und Tennisschläger. In der Schweiz profitiert einstweilen vor allem der Alpinsport von der neuen Technik: Hierzulande werden Skihaffelle und Steighilfen für Schneesportgeräte mit wasserabstossenden Nanokomponenten auf Silikonbasis verkauft, die auch bei tiefen Temperaturen gut gleiten, ohne dass der Schnee daran kleben bleibt.

Nanomaterialien für den Haushalt und die Küche

Auch für die Pflege von Möbeln und Autos wartet die Nanotechnik mit Produkten auf – etwa mit Sprays, die Kleinstpartikel aus Siliziumdioxid auf die Oberflächen sprühen und diesen zum bekannten Lotosblüteneffekt verhelfen: Das Wasser perlt ab, und auch Schmutz

bleibt kaum haften. Die gleiche Wirkung lässt sich allerdings auch mit Zusätzen aus Fluorcarbon – einem nahen Verwandten des Teflon – oder Silikon erzielen, ohne dass Nanopartikel mit im Spiel sind. Das zeigt, dass es nicht einfach ist, beim Kauf von Gütern den Durchblick über die in der Herstellung verwendeten Techniken zu behalten. Im Warenkorb der Schweizer

Nanoprodukte nehmen Imprägnier- und Versiegelungsmittel eine dominante Stellung ein – bei drei Vierteln der Güter mit Nanoteilchen handelt es sich um Sprays und Emulsionen, die Gegenstände öl-, schmutz- oder wasserabweisend machen sollen.

Schliesslich greift auch die Lebensmittelindustrie auf Nanopartikel zurück. Zum einen stattet sie gewisse funktionelle Lebensmittel mit Kleinstteilchen aus, um darin Nährstoffe zu verkapseln, damit diese vom Körper besser aufgenommen werden können. Zum andern dienen Verbundfolien oder Kunststoffflaschen mit Nanoteilchen aus Aluminiumoxiden oder Kohlenstoff dazu, dass auch Lebensmittelverpackungen mit weniger Material auskommen und leichter sind, ohne dass sie licht- oder luftdurchlässig werden und der verderbliche Inhalt dadurch Schaden nimmt.

Ein kleiner Player auf dem Weltmarkt

Die Angaben zum Weltmarkt für Nanomaterialien weichen stark von einander ab; die Schätzungen decken eine Spanne von zwei bis zwölf Milliarden US-Dollar ab. Auch im Hinblick auf die Menge produzierter Nanomaterialien herrscht Ungewissheit; die Veranschlagungen differieren um den Faktor zehn und liegen zwischen einigen Zehntausend bis einigen Hunderttausend Tonnen pro Jahr. Immerhin sind sich die Auguren hinsichtlich der Steigerungsraten einig: Der Gesamtmarkt an Nanoprodukten dürfte in naher Zukunft jährlich um zwölf bis fünfzehn Prozent zulegen. Für einwandige Nanokarbonröhrchen werden gar Wachstumsraten von hundert Prozent erwartet.

Im Unterschied zu den USA, Deutschland oder Japan stellt die Schweiz kein Nanopulver im grossindustriellen Massstab her. Eine Pilotstudie ermittelte, dass hierzulande etwa 600 Betriebe entlang der ganzen

Wertschöpfungskette insgesamt 2500 Tonnen Nanomaterial produzieren oder einsetzen; es handelt sich dabei mehrheitlich um anorganische Pigmente, also unlösliche Farbstoffe, die in Lacken, Farben oder auch zum Färben von Textilien und in Kosmetika verwendet werden. Auch Nanosilber wird im kleinen Massstab, in einer Menge unter einer Tonne, verarbeitet.

In der Risikoforschung stark engagiert

Hand in Hand mit der zunehmenden Verbreitung von Nanomaterialien schreitet auch die Risikoforschung über die synthetischen Kleinstteilchen voran. Angespornt werden die Forschungsprojekte durch die Befürchtung, dass die neuartigen Materialien nicht nur technisch nutzbare Eigenschaften aufweisen, sondern möglicherweise auch unerwartete Gefährdungspotenziale, etwa, indem sie lebendes Gewebe reizen oder gar Organismen vergiften könnten.

Eine internationale Datenbank der Organisation für Wirtschaftszusammenarbeit OECD zählt gegenwärtig 750 Projekte; auf die Schweiz entfallen 27 Einträge, die allerdings nicht das gesamte Spektrum der hiesigen Forschungstätigkeiten widerspiegeln. Einen Schwerpunkt in der Nanorisikoforschung setzt das nationale Forschungsprogramm «Chancen und Risiken von Nanomaterialien» (NFP 64) des Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung. Es ist mit 12 Millionen Franken dotiert, begann im Dezember 2010 und dauert fünf Jahre.

Besonders aktiv in der Risikoforschung sind Institute der Eidgenössischen Technischen Hochschulen in Lausanne und Zürich (ETHZ und EPFL) und die mit ihnen verbundenen Forschungseinrichtungen. So setzt etwa die Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz Eawag den

Akzent auf die Auswirkungen von Nanopartikeln in der aquatischen Umwelt; hierbei interessiert beispielsweise, inwiefern Abwasserreinigungsanlagen die Kleinstteilchen auffangen oder ob sie durch die Partikel in ihrer Funktion gestört werden. Mit einer Vielzahl von Aspekten der Nanomaterialien befasst sich naturgemäss die Eidgenössische Materialprüf- und -forschungsanstalt Empa. Unter anderem untersucht sie Verbundstoffe, die mit Kohlenstoff-Nanoröhrchen verstärkt sind, modelliert das Verhalten von Nanomaterialien in der Umwelt und klärt ab, ob Nanopartikel die menschliche Plazenta durchdringen können. Die gesundheitlichen Folgen von Kleinstteilchen beschäftigen das Paul Scherrer-Institut, das Institut für Arbeit und Gesundheit in Lausanne und das Departement Klinische Forschung sowie das Institut für Anatomie der Universität Bern; hier stehen vor allem die Wechselwirkungen von Nanopartikeln mit der Lunge im Zentrum. Auch an den Universitäten von Basel und Freiburg i.Üe. gibt es mehrere Forschungsgruppen, die sich mit der Giftigkeit oder auch mit medizinischen Potenzialen der Kleinstteilchen als Transportmittel für therapeutische Wirkstoffe auseinandersetzen. Die landwirtschaftliche Forschungsanstalt Agroscope schliesslich analysiert vor allem die Folgen, die der Einsatz von Nanoteilchen auf Kulturen und Bodeneigenschaften nach sich ziehen könnte. Die intensive Forschungstätigkeit der verschiedenen Institutionen hat bereits etliche Hinweise auf Gefährdungspotenziale, aber auch auf umweltrelevante Vorteile von Nanomaterialien hervorgebracht.

In der Öffentlichkeit erst wenig diskutiert

Im Unterschied zu Deutschland, wo im Jahr 2006 der Spray «Nano Magic» kurzzeitig für negative Schlagzeilen sorgte, haben in der Schweiz Nanoprodukte noch kaum mediales Aufsehen erregt. Presse, Radio und Fernsehen begannen sich hierzulande ab dem

Jahr 2005 mit dem Thema zu beschäftigen, zunächst mit überwiegend positivem Tenor. Nach einer stetigen Zunahme der Anzahl von Berichten bis 2007 flaute das mediale Interesse wieder etwas ab, zugleich liessen sich kritische Stimmen öfter vernehmen.

Von den politischen Parteien haben sich bislang erst vier offiziell zur Nanotechnik geäussert. Während die Liberalen (FDP) und die Christlichsozialen (CVP) vom neuen Technikzweig vielversprechende und zukunfts-trächtige Anwendungen erwarten, bringt die Evangelische Volkspartei (EVP) gleichermaßen Chancen und Risiken zur Sprache. Die Grüne Partei betont die Risiken noch etwas stärker als die EVP.

Schliesslich gibt es verschiedene Firmen und Nicht-regierungsorganisationen, die sich zur neuen Technik äussern. Wenig überraschend heben Vertreterinnen der Wirtschaft und bestimmter Branchen – insbesondere Economiesuisse, Novartis und Swissmem – in erster Linie die Chancen der neuen Materialien hervor. Den Akzent auf die Risiken legen verschiedene Versicherungen wie die SUVA und die Gen Re sowie die Umweltschutzorganisationen Greenpeace und Pro Natura. Die überwiegende Anzahl von Institutionen, die bereits offiziell zur Nanotechnik Stellung bezogen haben, weisen auf ihre möglichen Vor- und Nachteile hin, so etwa verschiedene Konsumentenschutzorganisationen, die Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz, die Schweizer Rückversicherung Swiss Re, Interpharma oder auch WWF Schweiz. Alles in allem ist festzustellen, dass die grossen, international tätigen Umweltorganisationen die Nanotechnik bisher kaum öffentlich zur Sprache gebracht haben. Es lassen sich auch keine starren Fronten zwischen allfälligen Nano-Befürwortern und Nano-Gegnern ausmachen; die Voraussetzungen für eine sachliche und ausgewogene Auseinandersetzung mit der neuen Technik sind somit günstig.

Die Stärke des Kleinsten

Verschiedene Nanoprodukte bringen der Umwelt einen nachweisbaren Vorteil: Sie senken Material- und Energiebedarf bei der Herstellung eines Gutes und erhöhen die Dauerhaftigkeit von Werkstoffen.

Architektinnen und Ingenieure arbeiten in der Regel im grossen Massstab. Doch auch ihren Werken kann die Nanotechnik von Nutzen sein. Die deutsche Chemiefirma BASF etwa hat eine Suspension mit Nanokristallen entwickelt, die nassem Beton beigemischt wird. Dieser härtet dank des Zusatzes doppelt so schnell aus wie ohne das Nanomaterial, und der Baustoff wird dadurch nicht weniger solide oder dauerhaft – im Gegenteil. Wenn der Beton ausgehärtet ist, bleiben die Nanokristalle fest im Werkstoff eingebunden.

Weniger Schadstoffe freigesetzt und Energie eingespart

Der nanotechnisch optimierte Baustoff schneidet in verschiedener Hinsicht besser ab als herkömmlicher Beton. Zum einen kann dank des Nanozusatzes ein Zementtyp mit einem geringeren Klinkeranteil eingesetzt werden; dies kommt dem Klima zugute, denn bei der Herstellung von Klinker entsteht CO₂. Zum anderen kann in der kalten Jahreszeit darauf verzichtet werden, den Härtungsprozess mit Heizungen zu beschleunigen, um dadurch den kontrollierten Anbindeprozess des Betons sicherzustellen. Auf den europäischen Markt für Betonfertigbauteile hochgerechnet, bedeutet dies, dass die Bauwirtschaft dank des neuen Nanozusatzes ihren Treibhausgasausstoss jährlich um mehrere Millionen Tonnen senken könnte; 2,7 Millionen Tonnen könnten bei der Verwendung des klinkerärmeren Zements eingespart werden, alternativ 1,2 Millionen Tonnen bei dem Verzicht auf Heizenergie beim Abbindeprozess.

Auch bei der Gebäudeisolation dürften Nanomaterialien immer öfter zum Einsatz kommen. Eine bedeutende Rolle könnten sogenannte Aerogele spielen, die durch die Verbindung von Silikat-Nanoteilchen mit organischen Molekülen entstehen; sie bilden eine lichtdurchlässige, schaumartige Substanz, die zu 95 Prozent aus Luft besteht. Selbst wenn das Gel nur als dünne Schicht in die Gebäudewand eingesetzt wird, vermag es die Luftzirkulation weitgehend zu unterbinden und dichtet damit das Haus gut gegen Schall und Wärmeverlust ab. Aerogele bieten sich für die nachträgliche Isolation von Altbauten an. Ausserdem macht sie ihre Lichtdurchlässigkeit für die Konstruktion

energiesparender Fassaden und Dächer interessant, wenn eine gute Dämmung erreicht werden und dennoch Tageslicht ins Innere des Gebäudes einfallen soll. So wird gleich zweifach Energie gespart – zum einen, weil haushälterisch geheizt werden kann, zum anderen, weil die Lampen weniger lang leuchten müssen. Erste Evaluationen belegen, dass die neuen Nanoisolationschichten einen namhaften Beitrag zum Umweltschutz leisten: Laut einer Fallstudie aus den USA liess sich durch den Umbau eines rund 5000 Quadratmeter grossen Stadionsdachs dank der neu eingebrachten Aerogelschicht der Treibhausgasausstoss des Gebäudes um gut 900 000 Kilo jährlich senken.

Lebenszyklus eines Nanomaterials mit möglichen Expositionspfaden

In der Fachwelt zu diskutieren gibt ein von der Europäischen Union gefördertes Projekt, das unter anderem auf den Ersatz von Glasfasern durch Zellulose-Nanofasern abzielt; aus der Schweiz beteiligen sich beispielsweise das Adolphe Merkle Institut der Universität Fribourg, die Eidgenössische Technische Hochschule in Lausanne und die Empa an dieser Forschungsarbeit. Die Fasern für den Versuch werden aus Holzschnitzeln gewonnen, die in einer säurehaltigen Lösung gekocht werden; doch als Ausgangsmaterial wären grundsätzlich auch Nahrungsmittelabfälle denkbar. Die Untersuchung bestätigt, dass die Nanozellulose einen sehr viel kleineren ökologischen Fussabdruck hinterlässt als die marktüblichen Glasfasern: Gelänge es, in Europa einen Viertel der heute eingesetzten Glasfasern durch zellulose Nanofasern zu ersetzen, liessen sich damit knapp eine halbe Million Tonnen an CO₂-Äquivalenten einsparen.

Leichter dank Kohlenstoff

Auch für den Güter- und Personentransport birgt die Nanotechnik revolutionäres Potenzial. Denn wenn Autos, Züge oder Flugzeuge aus gleichermassen strapazierfähigem wie leichtem Werkstoff gebaut werden, spart dies Material, und sie brauchen zudem weniger Treibstoff.

In der Luftfahrtindustrie beispielsweise können mit Kohlenstoff-Nanoröhren verstärkte Kunststoffe die mechanischen Eigenschaften der Flugzeuge verbessern. Bereits heute bestehen moderne Flieger zu 20 bis 50 Prozent aus dem neuartigen Material, und sein Einsatz dürfte noch weiter zunehmen. Im Vergleich zu Aluminiumteilen wögen Flugzeugkomponenten mit Kohlenstoff-Nanoröhren rund 14 Prozent weniger. Für Luft und Klima wäre das von Vorteil, ebenso für die Wirtschaftlichkeit der Fluggesellschaft, denn die

leichten Flieger bräuchten etwa 10 Prozent weniger Kerosin.

Auch für andere Geräte, die hohen mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt sind, kann sich der Einsatz von Nanomaterial aus Kohlenstoff lohnen – so etwa bei den Rotoren von Windkraftanlagen, die kräftigen Böen standhalten müssen. Schon heute Verwendung finden die winzigen Kohlenstoff-Nanoröhren bei Freizeitaktivitäten, indem sie die Rahmen von Fahrrädern oder Tennis- oder Golfschläger verstärken. Schliesslich

gewinnen Sporthelme durch CNT – wie die englische Abkürzung für die Kohlenstoff-Nanoröhren lautet – an Stoss- und Bruchfestigkeit, ohne dadurch schwer auf dem Kopf zu lasten.

Nanomaterialien stellen also nicht nur Produkte mit handfesten Vorteilen für die Kundschaft in Aussicht. Sie verfügen darüber hinaus über das Potenzial, dank effizienter Verwendung von Werkstoffen, vermindertem Treibhausgasausstoss und sparsamem Einsatz von Energie die Umwelt zu schonen.

Nano-Textilien: Abfallanfall und Entsorgungswege während der Nutzung und am Ende des Produktlebenszyklus.

Das Risiko des Ungebundenen

Nanopartikel, die in einem Material fest eingebunden sind, fügen Umwelt und Gesundheit kaum Schaden zu. Wenn sich hingegen Kleinstteilchen aus der Matrix herauslösen, können sie Gewebe reizen und Kleinstlebewesen schädigen.

Während das Wort «Industrieruss» an Schmutz und schwarze Fingernägel denken lässt, klingt «Carbon Black» nach elegantem Design und Hightech, wie geschaffen für den Werbeprospekt. Der Reifenhersteller Pirelli verspricht denn auch, die «neue Mischungs-generation aus Carbon Black Struktur» beschere dem Motorradreifen Scorpion MX Extra X «eine längere Nutzungsdauer, einen gleichmässigen Verschleiss und Stollensteifigkeit».

Die zwei Seiten optimierter Fahrzeugreifen

Tatsächlich wird Industrieruss (oder eben: «Carbon Black») zu 90 Prozent in der Gummiindustrie eingesetzt, und davon 65 Prozent in der Reifenherstellung. Die Nanopartikel sind dabei fest in den Gummi eingebunden. Die Vorteile nanotechnisch optimierter Reifen sind nicht zu leugnen: Verglichen mit herkömmlichen Gummimischungen ist ihre Reissfestigkeit bis zu sechs Mal so hoch. Auch geraten die rutschhaltigen Pneus auf nasser Fahrbahn weniger ins Rutschen, und weil dank der Nanopartikel der Rollwiderstand herabgesetzt wird, kann auch Treibstoff eingespart werden.

Diesem ökologischen Nutzen steht indes auch ein Risiko gegenüber. Denn beim Fahren können Russpartikel freigesetzt werden, wenn der Reifen am Asphalt reibt. Studien zeigen zwar, dass keine «originalen» Carbon-Black-Teilchen herausgelöst werden, wohl aber durch sekundäre Prozesse gebildete Russpartikel in der Nanodimension. Es gilt also, den Nutzen

für die Umwelt und für die Verkehrssicherheit gegen allfällige gesundheitliche Risiken abzuwägen, die aus der unkontrollierten Freisetzung von Nanopartikeln durch den Reifenabrieb erwachsen.

Wenn der Sonnenschutz im Wasser landet

Nanopartikel aus Zinkoxid kommen in erster Linie als Schutz vor Sonneneinstrahlung zum Einsatz; im Ausland erhältliche Cremes mit Zinkoxidteilchen sollen der vorzeitigen Hautalterung und anderen strahlungsbedingten Schäden vorbeugen, und Farbe mit Nano-Zinkdioxid bewahrt die Fassade vor dem Ausbleichen. Zumindest aus der kosmetischen Verwendung der Substanz sind keine nachteiligen Erfahrungen bekannt; offenbar vermögen die Partikel die äussere Hautschicht nicht zu durchdringen. Wenn sie – etwa beim Duschen – ins Abwasser gelangen, können sie hingegen giftig wirken. Allerdings unterscheiden sich Zinkoxid-Nanopartikel in ihrer Wirkung nicht von grösseren Teilchen. Das ist bei Titandioxid, das ebenfalls als UV-Schutz dient, ganz anders: Hier nimmt die Toxizität zu, je kleiner die Partikel sind. Zwar zeigen Studien, dass selbst entzündete Haut von Titandioxidpartikeln nicht penetriert werden kann; allerdings dringen sie dann in tiefere Hautschichten vor.

Hingegen lösen sich Titandioxidteilchen oft aus der Fassadenfarbe: Studien zufolge können bis zu 70 Prozent der mineralischen Substanz ausgewaschen werden und landen somit im Boden und schliesslich im Grundwasser. Immerhin lösen sich die Partikel im Wasser nicht auf und neigen dazu, aneinander zu kleben. Dadurch sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass Kleinlebewesen mit einzelnen Partikeln in Kontakt geraten und gefährdet werden. Denn eine Studie hat nachgewiesen, dass Wasserflöhe, die Titandioxidteilchen gegessen hatten, früher starben. In einem anderen Experiment

Die Geschichte lehrt uns Vorsicht

Dass bestimmte Metalle dem menschlichen Organismus wenig zuträglich sind, wussten auch die Ärzte der Biedermeierzeit. So berichtet im Jahr 1833 der Berliner «Doctor der Medizin und Chirurgie, prakt. Ärzte, Wundärzte und Geburtshelfer» Friedrich Jacob Behrend in seinem Allgemeinen Repetitorium der medizinisch-chirurgischen Journalistik des Auslandes über Arbeiter in englischen Giessereien: «Sie leiden durch das Einatmen des verflüchtigten Metalls; besonders beim Schmelzen von Messing entwickelt sich sehr viel Zinkoxid. – Unmittelbar wird die Respiration ergriffen; weniger mittelbar die Verdauungsorgane. Die Leute leiden an erschwertem Athemholen, Husten, Magenschmerzen und zuweilen an Erbrechen des Morgens. Die Gelbgiesser in Birmingham leiden häufig an Wechselfieber, welche sie Metallfieber nennen.» Und auch wenn Doktor Behrend den edleren Metallen weitgehende Unbedenklichkeit bescheinigt, weil etwa die Silberarbeiter «in der Regel ein hohes Alter erreichen», darf keine Entwarnung gegeben werden: Bei Patienten, die silberhaltige Nasentropfen oder andere mit dem Edelmetall versetzte Präparate einnahmen, kam es mitunter zu unschönen und irreversiblen grünlich-blauen Verfärbungen der Haut. Zinkoxid und Silber gehören zu den Substanzen, die auch in der Nanotechnik Anwendung finden. Angesichts der Erfahrungen aus der Vergangenheit drängt sich die Frage auf, ob diese Materialien tatsächlich harmlos sind, wenn sie in mikroskopischer Kleinstform vorliegen.

mit Regenbogenforellen zeigte sich, dass die Nanoteilchen die Fische zwar nicht vergifteten, aber immerhin Veränderungen in Kiemen und Darm hervorriefen. Aus einer weiteren Untersuchung wiederum ist bekannt, dass sich Schwermetalle wie Arsen und Cadmium in Fischen anreichern, die in titandioxidpartikelhaltigen Gewässern leben. Die Forscher vermuten, dass sich die Schwermetalle an die Nanopartikel binden und mit diesen leichter von den Wasserbewohnern aufgenommen werden.

Tödliche Hygiene

Silber hat als keimtötender Wirkstoff eine über hundertjährige Tradition. Entsprechend bunt ist die Produktpalette von Nanosilber. Für die menschliche Gesundheit gilt es als ungefährlich; es könnte aber sinnvoll sein, Studien zur Resistenzbildung von Bakterien durchzuführen, da Silber mittlerweile in vielen Gebrauchsgegenständen eingesetzt wird.

Wie Zinkoxid und Titandioxid gelangt das Edelmetall in erster Linie über das Wasser in die Umwelt. Ein Experiment an einem neu errichteten Modellhaus belegt, dass im Lauf des ersten Jahres rund 30 Prozent des Nanosilbers aus der Fassadenfarbe ausgewaschen wurde. Eine weitere massgebliche Quelle, die das Edelmetall freisetzt, ist Funktionswäsche mit Nanosilber, die bei jedem Waschgang Silberionen oder -teilchen abgibt. Einmal in die Umwelt entlassen, reagiert ein Teil des Nanosilbers mit Schwefel und wird zu Schwefelsulfid; in dieser Form wird es von den Organismen nicht aufgenommen. Andere Nanopartikel lagern sich an Feststoffe an und verlieren dadurch ihre giftige Wirkung. Das Nanosilber, das in den Kläranlagen landet, wird nahezu vollständig (zu rund 90 Prozent) zu schlecht löslichem und nicht mehr biozid wirkendem Silbersulfid umgewandelt, das sich im Klärschlamm anreichert. Da

dieser in der Schweiz verbrannt wird, ist nicht damit zu rechnen, dass auf diesem Weg nennenswerte Mengen an Silber in die Umwelt freigesetzt werden.

Abwassersystem und Kläranlagen bewähren sich somit als wirksame Barrieren für Nanosilber. Das ist auch gut so: Versuche mit Fischen und Wasserflöhen bestätigen, dass Nanopartikel und – sogar in höherem Mass – Silberionen für diese Lebewesen giftig sind. In einer Untersuchung mit mehreren Altersklassen von Wasserflöhen zeigte sich ausserdem, dass nachkommende Generationen empfindlicher auf die Behandlung mit Silberteilchen reagierten als die Elterntiere. Der Schluss liegt nahe, dass chronischen Folgen von Nanoteilchen nur in Langzeitstudien auf die Spur zu kommen ist.

Bedenkliche Familienähnlichkeit

Ernste Bedenken werden immer wieder im Zusammenhang mit Kohlenstoff-Nanoröhrchen laut, weil ihre Form alarmierend jener von Asbestfasern ähnelt. Von diesen ist bekannt, dass sie auf keinen Fall in die Atemluft geraten sollten. Sind nämlich die Fasern länger als der Durchmesser der Makrophagen – jener Zellen, die im Blut für die Vernichtung von Krankheitserregern sorgen – rufen sie in der Lunge Entzündungsreaktionen hervor, die schliesslich zu Krebs führen können.

Tatsächlich fielen in Versuchen die Entzündungsreaktionen umso heftiger aus, je länger die Fasern der CNT waren. Bei Versuchstieren, die höhere Dosen von einwandigen Kohlenstoff-Nanoröhren inhaliert hatten, stieg die Sterblichkeit um 15 Prozent. Die Veränderungen im Lungengewebe nahmen ausserdem im Lauf der Zeit zu, was darauf hindeutet, dass die Teilchen längere Zeit im Körper verweilen.

Für die Umwelt hingegen erweisen sich die Kohlenstoff-Nanoröhrchen als nicht besonders giftig. Von Wasserflöhen jedenfalls wurden sie aufgenommen, teilweise verdaut und wieder ausgeschieden. Und die beobachtete Verminderung des Algenwuchses führen die Forscher eher auf die Verdunklung durch die Kohle als auf toxische Effekte zurück. Verschiedene Studien schätzen das Risiko, das von CNT ausgeht, denn auch als gering ein; denn sie sind meistens fest in einen Werkstoff eingebunden. Die gesundheitlichen Bedrohungen, die von ungebundenen Partikeln ausgehen können, gebieten es allerdings, bei der Herstellung und der Entsorgung von Produkten mit Kohlenstoff-Nanoröhren dem Arbeitsschutz besondere Sorgfalt angedeihen zu lassen.

Wir wissen noch nicht genug

Die konsultierten Studien legen den Schluss nahe, dass von Nanopartikeln, die in einer festen Materie eingebunden sind, kaum Gefahren ausgehen. Anders ist es bei freischwebenden Teilchen, wobei Fachleute der Ansicht sind, dass unter realen Bedingungen kaum so hohe Expositionsdosen zu erwarten seien wie die, die in Versuchen zu krebserzeugenden Effekten geführt hätten.

Vieles liegt allerdings noch im Dunkeln. So fehlen für die meisten Nanomaterialien verlässliche Schätzungen für die Menge an freigesetzten Partikeln; somit ist auch unbekannt, wie stark ihnen Menschen und Umwelt ausgesetzt sind. Auch wurden noch nahezu keine Langzeitstudien an Nanomaterialien durchgeführt. Und schliesslich sind kommerziell verwendete Nanosubstanzen oft zusätzlich aufbereitet und beschichtet, während im Labor mit den reinen Ausgangsstoffen experimentiert wird. Im Hinblick auf Nanoteilchen, deren Oberfläche modifiziert wurde sowie zum Verhalten der Partikel unter Freilandbedingungen und über längere Zeit bestehen somit noch erhebliche Wissenslücken.

Vielversprechende Handlungsansätze

Die in der Schweiz gültigen Gesetze werden Schritt für Schritt um nanospezifische Vorschriften ergänzt. Ausserdem gibt es europäische Vorgaben, die dem Umgang mit Nanomaterialien Leitplanken setzen und die es zu berücksichtigen gilt.

Auf ihrem Lebensweg berühren Nanomaterialien eine Reihe unterschiedlicher rechtlicher Regelungszonen: Von Belang sind etwa Vorschriften zum Arbeitsschutz, Produkthaftungsregeln, Umweltschutzvorschriften, gegebenenfalls arzneimittelrechtliche Vorgaben und natürlich das Chemikalienrecht. Letzteres ist von besonderer Bedeutung, denn in seinem Zweckartikel hält es fest, es solle «das Leben und die Gesundheit des Menschen vor schädlichen Einwirkungen durch Stoffe und Zubereitungen schützen».

Schweizer Chemikalienrecht auf aktuellem Stand

Die am 1. Dezember 2012 in Kraft getretene Revision der Schweizer Chemikalienverordnung ergänzt den bestehenden Rahmen um nanospezifische Elemente.

So fordert die Chemikalienverordnung ein so genanntes Sicherheitsdatenblatt ein, das beim Kauf und Verkauf bestimmter chemischer Substanzen als zentrales Kommunikationsinstrument zwischen Lieferanten und Abnehmern der Materialien dient; die revidierte Verordnung umschreibt im Kapitel zur Meldepflicht die spezifisch nanorelevanten Merkmale, die ein Lieferant in diesem Datenblatt offenlegen muss. Diese Angaben decken sich mit denen, die auch die EU-Kommission für Nanomaterialien einfordert. Ein separates Datenblatt für Nanomaterialien verlangt die Chemikalienverordnung nicht. Für Altstoffe – d.h. Stoffe, die auf den Markt kamen, bevor von Gesetzes wegen Prüf- und Beurteilungspflichten vorgeschrieben waren – auferlegt die Verordnung den Herstellern eine Selbstkontrolle.

Ferner wird eine Definition des Wortes «Nanomaterial» eingeführt.

Ein nanospezifisches Problem der rechtlichen Umsetzung wirft allerdings der Umstand auf, dass Nanomaterialien meistens in relativ geringen Mengen gehandelt werden, aber aufgrund ihrer Eigenschaften in einer grossen Anzahl von Produkten verwendet

werden können. Je kleiner die Menge einer Substanz aber ist, desto geringer sind die Registrierungsanforderungen, die es bei der Anmeldung des Stoffes zu erfüllen gilt. Bei Nanopartikeln besteht also die Gefahr, dass die Mengenschwellen «unterlaufen» werden, ab der die Hersteller umfassende Angaben zum öko- und humantoxikologischen Verhalten des Stoffes liefern müssen. Die Europäische Union sieht hier allerdings

keinen Handlungsbedarf und hält es derzeit nicht für nötig, die Mengenschwellen für die Registrierung und die Erstellung eines Stoffsicherheitsberichtes herabzusetzen.

Sofern eine Substanz nicht freigesetzt wird – oder bezogen auf die Nanotechnik ausgedrückt: wenn Nanomaterialien fest in einen Werkstoff eingebunden bleiben – und auch bei der Entsorgung eine Gefährdung von Mensch und Umwelt ausgeschlossen werden kann, besteht nach dem Chemikalienrecht keine Pflicht, eine neue Substanz anzumelden oder einen Altstoff zu kontrollieren. Zwar werden die Informationen über Substanzen, die aufgrund der Chemikalienverordnung bei den Kontrollbehörden angemeldet werden müssen, gesammelt und in einem Produkteregister gebündelt. Dabei handelt es sich aber nur um Stoffe, die als gefährlich gelten. Das aktuell vorliegende Register umfasst also nicht alle Nanoprodukte, die auf dem Markt sind.

Eigenverantwortung als Zwischenlösung

Der vom Bundesrat verabschiedete «Aktionsplan Synthetische Nanomaterialien» setzt zudem stark auf das Prinzip der Eigenverantwortung. So hat er einen kostenfrei und öffentlich zugänglichen Vorsorgeraster ausgearbeitet, der Industrie- und Gewerbebetrieben hilft, ihre Sorgfaltspflicht im Umgang mit den neuartigen Materialien abzuschätzen und wahrzunehmen. In den Worten der Fachleute, die den Raster erstellt haben – Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bundesämtern und Forschungseinrichtungen – dient der Raster als Differenzierungshilfe, Detektor von Wissenslücken und Frühwarnsystem.

Auf internationaler Ebene wurden verschiedene Vorstösse unternommen, um freiwillige Meldesysteme für

Nanoprodukte einzuführen – allerdings ohne Erfolg. Mit mehr Unterstützung könnte allenfalls die freiwillige Einführung eines Regelwerks für vorbildliche Vorgehensweisen im Umgang mit Nanomaterialien rechnen («code of best practices»), für das sich hierzulande immerhin die Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz ausgesprochen hat.

Für mehr Übersicht in Europa und auf der Welt

Verbraucherinnen und Verbraucher dürften daher das Streben der Europäischen Union nach transparenteren Produktinformationen begrüßen. Auf den Verpackungen von Kosmetika sowie von Bioziden müssen in der EU zukünftig alle Bestandteile in Nanoform mit dem Zusatz «nano» angeführt sein. Ab Dezember 2014 sollen zudem die Zutaten von Lebensmitteln gekennzeichnet werden, wenn sie Nanopartikel enthalten.

Der Bundesrat hat bereits im März 2012 in Aussicht gestellt, in Übereinstimmung mit dem EU-Recht die Kennzeichnung von Kosmetika und Lebensmitteln zu prüfen. Da die Schweiz wirtschaftlich eng mit den umliegenden Staaten verflochten ist und eine Harmonisierung mit dem EU-Recht anstrebt, ist damit zu rechnen, dass sie entsprechende Deklarationen für Nanoprodukte ebenfalls einführen wird. Auch über Europa hinausweisende Bestrebungen sind im Gang, indem die OECD im Jahr 2006 eine Arbeitsgruppe ins Leben rief, die international abgestimmte Methoden und Strategien entwickeln soll, um die möglichen Gesundheits- und Umweltrisiken von Nanomaterialien zu erfassen und zu beherrschen. So gesehen, sind die Voraussetzungen günstig, dass sich ein sorgsamer Umgang mit Nanowerkstoffen etablieren kann, der den Anliegen des Vorsorgeprinzips und der Wahlfreiheit für Konsumentinnen und Konsumenten gerecht wird. Bis dahin bleibt aber noch einiges zu tun.

Die Zukunft vor Erblasten aus der Vergangenheit schützen

Das Vorsorgeprinzip fordert nicht, dass wir gar keine Risiken eingehen dürfen – denn die daraus resultierende Handlungsblockade könnte ebenfalls riskant sein. Hingegen sorgt das Prinzip für einen angemessenen Umgang mit Wissenslücken. Die sind bei der Nanotechnik beträchtlich: So fehlen beispielsweise Langzeitstudien zu den Folgen freigesetzter Kleinstteilchen, und auch die Auswirkungen vieler oberflächenbehandelter Partikel unter Freilandbedingungen sind unklar. Daher können langfristig grosse Schäden nicht mit völliger Sicherheit ausgeschlossen werden. Vor diesem Hintergrund tritt das Vorsorgeprinzip dafür ein, dass die «Vor-Sorge» insofern wörtlich genommen wird, als ein Akteur – in der Regel: der Staat – frühzeitig Regelungen erlässt, auch wenn sich (noch) keine handfesten Gefahren abzeichnen. So wird gewissermassen eine «Sicherheitsrücklage» gebildet – ein Kapital, das späteren Generationen zugute kommen wird, weil sie nicht mit Erblasten aus fahrlässigen Handlungen der Gegenwart zurande kommen müssen.

Studie «Nanomaterialien: Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit»

Begleitgruppe

Prof. em. Dr. Peter Gehr

Institut für Anatomie, Universität Bern, Bern
(Präsident der Begleitgruppe)

Prof. em. Dr. Ueli Aebi

Biozentrum, Universität Basel, TA-SWISS-Leitungsausschuss, Basel

Livia Bergamin

Staatssekretariat für Wirtschaft Seco, Bern

Prof. Dr. Thomas Cottier

World Trade Institute, Universität Bern, Bern

Dr. Ernst Furrer

Bundesamt für Umwelt BAFU, Bern

PD Dr. Philipp Hübner

Kantonales Laboratorium Basel-Stadt, Basel

Prof. em. Dr. Georg Karlaganis

United Nations Institute for Training and Research UNITAR, Genève

Huma Khamis

Fédération Romande des Consommateurs FRC, Lausanne

Dr. Katja Knauer

Bundesamt für Landwirtschaft BLW, Bern

Dr. Karl Knop

Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften SATW, Zürich

Dr. Franziska Meister

Die Wochenzeitung WOZ, Wissenschaftsredaktorin, Zürich

PD Dr. Bernd Nowack

Eidg. Materialprüfungs- & Forschungsanstalt Empa, St.Gallen

PD Dr. Michael Riediker

Institut universitaire romand de Santé au Travail IST, Epalinges-Lausanne & IOM Singapore Pte. Ltd., Singapore

Prof. Dr. Kristin Schirmer

Eawag: Das Wasserforschungs-Institut des ETH-Bereichs, Dübendorf

Dr. Kaspar Schmid

Staatssekretariat für Wirtschaft Seco, Bern

Claudia Som

Eidg. Materialprüfungs- & Forschungsanstalt Empa, St. Gallen

Dr. Christoph Studer

Bundesamt für Gesundheit BAG, Bern

Ariane Willemsen, lic. iur., M.A. Philosophy

Eidg. Ethikkommission für die Biotechnologie im Ausserhumanbereich EKAH, Bern

Projektleitung TA-SWISS

Dr. Sergio Bellucci

Geschäftsführer TA-SWISS, Bern

Dr. Emiliano Feresin

Projektverantwortlicher TA-SWISS, Bern

Christine D'Anna-Huber

Leiterin Kommunikation, TA-SWISS, Bern

Bildnachweise

Seite 1: shutterstock.com, Menna
Seite 4: shutterstock.com, F. ENOT
Seite 7: shutterstock.com, Nightman1965
Seite 8: shutterstock.com, r.classen
Seite 10: shutterstock.com, Tyler Boyes
Seite 15: fotolia.com ©darknightsky

Impressum

TA-SWISS (Hrsg.) Nagelneues aus der Zwergenschmiede. Auswirkungen von Nanomaterialien auf Umwelt und Gesundheit.

Kurzfassung der Studie «Nanomaterialien: Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit», TA-SWISS, Bern 2013.

TA 60A/2013

Autorin: Lucienne Rey, Bern
Redaktion: Christine D'Anna-Huber, TA-SWISS, Bern
Gestaltung: Hannes Saxer, Bern
Druck: Jordi AG – Das Medienhaus, Belp

TA-SWISS – Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung

Neue Technologien bieten oftmals entscheidende Verbesserungen für die Lebensqualität. Zugleich bergen sie mitunter aber auch neuartige Risiken, deren Folgen sich nicht immer von vornherein absehen lassen. Das Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung TA-SWISS untersucht die Chancen und Risiken neuer technologischer Entwicklungen in den Bereichen «Biotechnologie und Medizin», «Informationsgesellschaft», «Nanotechnologien» und «Mobilität/Energie/Klima». Seine Studien richten sich sowohl an die Entscheidungstragenden in Politik und Wirtschaft als auch an die breite Öffentlichkeit. Ausserdem fördert TA-SWISS den Informations- und Meinungsaustausch zwischen Fachleuten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und der breiten Bevölkerung durch Mitwirkungsverfahren (zum Beispiel PubliForen und publi-focus). Die Studien von TA-SWISS sollen möglichst sachliche, unabhängige und breit abgestützte Informationen zu den Chancen und Risiken neuer Technologien vermitteln. Deshalb werden sie in Absprache mit themenspezifisch zusammengesetzten Expertengruppen erarbeitet. Durch die Fachkompetenz ihrer Mitglieder decken diese so genannten Begleitgruppen eine breite Palette von Aspekten der untersuchten Thematik ab.

TA-SWISS ist ein Kompetenzzentrum der Akademien der Wissenschaften Schweiz.

TA-SWISS
Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung
Brunngasse 36
CH-3011 Bern
info@ta-swiss.ch
www.ta-swiss.ch

a⁺ Ein Kompetenzzentrum der
Akademien der Wissenschaften Schweiz

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt für Umwelt BAFU